

**Erkaklarda androgen yetishmovchiligini aniqlash uchun
ADAM (Androgen Deficiency in the Aging Male) so‘rovnomasining o‘zbek
tilidagi versiyasi: lingvistik va madaniy moslashtirish natijalari**

Abduraximov Abduxalim Xoliddin o‘g‘li
Andijon davlat tibbiyot instituti
<https://orcid.org/0000-0003-4541-0436>

ADAM (Androgen Deficiency in Aging Males) so‘rovnomasi erkaklarda androgen yetishmovchiligi simptomlarini skrining qilish uchun keng qo‘llaniladigan instrument hisoblanadi. Mazkur ishda so‘rovnomaning o‘zbek tilidagi versiyasi ishlab chiqildi. Lingvistik va madaniy moslashtirish xalqaro tavsiyalar asosida amalga oshirildi hamda to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima, qayta tarjima va ekspert baholash bosqichlarini o‘z ichiga oldi. O‘zbek tilidagi versiyada original so‘rovnomaning mazmuni, tuzilishi va klinik yo‘nalishi saqlab qolindi. Moslashtirilgan versiya erkaklarda androgen yetishmovchiligi simptomlarini baholashga qaratilgan ilmiy va klinik tadqiqotlarda foydalanish uchun tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: androgen yetishmovchiligi, gipogonadizm, erkaklar salomatligi, ADAM, so‘rovnoma, lingvistik moslashtirish.

ADAM (Androgen Deficiency in the Aging Male) so‘rovnomasi

ADAM so‘rovnomasi testosteron yetishmovchiligi belgilarini aniqlashga yordam beruvchi 10 ta savoldan iborat. Har bir savolga “Ha” yoki “Yo‘q” javobini belgilang.

Savollar	Ha	Yo‘q
1. Sizda jinsiy xohish (libido) pasayganmi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Siz energiya yetishmasligini his qilasizmi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Sizda kuch va/yoki chidamlilik pasayganmi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bo‘yingiz cho‘kkanini sezganmisiz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Hayotdan zavqlanish hissi kamayganini sezganmisiz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Sizda tushkunlik yoki jahldorlik kuzatiladimi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Jinsiy olat qotishi (ereksiya) sustlashganini sezganmisiz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Jismoniy faollik yoki sport bilan shug‘ullanish qobiliyatingiz yomonlashganini sezganmisiz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Kechki ovqatdan keyin uyqu bosadimi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. So‘nggi paytlarda ish qobiliyatingiz pasayganini sezganmisiz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Natijalarni baholash

Agar Siz:

- 1-savolga yoki 7-savolga “Ha” deb javob bergan bo‘lsangiz;

yoki

- qolgan savollardan kamida uchtagacha “Ha” deb javob bergan bo‘lsangiz, unda Sizda androgen yetishmovchiligi (testosteron darajasining pasayishi) ehtimoli mavjud bo‘lishi mumkin.

Mazkur so‘rovnoma skrining maqsadida qo‘llaniladi. Yakuniy tashxis faqat shifokor tomonidan klinik ko‘rik va laborator tekshiruvlar natijalari asosida qo‘yiladi.

ADABIYOTLAR

1. Morley J.E., Charlton E., Patrick P. et al. Validation of a screening questionnaire for androgen deficiency in aging males // *Metabolism*. – 2000. – Vol. 49, № 9. – P. 1239–1242.
2. Beaton D.E., Bombardier C., Guillemin F., Ferraz M.B. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures // *Spine*. – 2000. – Vol. 25, № 24. – P. 3186–3191.
3. Wild D., Grove A., Martin M. et al. Principles of good practice for the translation and cultural adaptation process for patient-reported outcomes measures // *Value in Health*. – 2005. – Vol. 8, № 2. – P. 94–104.